

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
256 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Tolliboyev Samad Tolliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IoT tarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	

Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari.....	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	189
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Asosiy vositalarni audit obyekti sifatida tasnifi va tavsifi.....	196
Ibragimov Mansur Mardonovich, Orzumurodova Farangiz Damirovna	
Iqtisodiyot taraqqiyotini soliqlar orqali tartibga solish va rag'batlantirishga kreativ yondashuvning samarali tadbirlari.....	201
Rajabbaeva Dildora Zakirovna	
Роль цифровизации в обеспечении экономической безопасности предприятий.....	206
Махмудова Гулжахон Нематджоновна, Жанызакова Шахноза Мажит кизи	
Transport korxonalarida xarajatlar va daromadlar hisobini takomillashtirish masalalari.....	215
Jabbarov Umarbek Rustambekovich, Rustamova Dilnura Umarovna	
To'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini baholash asosida iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari.....	220
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Uzum yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari faoliyatida innovatsiyalardan foydalanish darajasini baholash.....	227
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Совершенствование управленческого учета в узбекистане: проблемы, интеграция и перспективы развития.....	236
Киличева Ф.Б.	
Tijorat banklari tomonidan masofaviy xizmat turlarini rivojlantirish yo'llari.....	241
Muxitdinov Ulugbek Diyarovich	
Tijorat banklari tomonidan investitsion kreditlarni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribalari.....	246
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Korxonalarni inqirozga yetaklovchi omillar va ularni oldini olishga qaratilgan chora tadbirlar.....	255
Muxammadov Umarjon Muxammad o'g'li	

KORXONALARNI INQIROZGA YETAKLOVCHI OMILLAR VA ULARNI OLDINI OLISHGA QARATILGAN CHORA TADBIRLAR

Muxammadov Umarjon Muxammad o'g'li

Farg'ona politexnika instituti
"Ishlab chiqarishda boshqaruv" fakulteti
"Menejment" yo'nalishi tayanch doktoranti

Annotatsiya: Sanoat korxonalarida inqirozga olib keluvchi omillarning oldini olish va ularni tahlil qilishning ahamiyati, shuningdek, korxonalarni inqirozga olib keluvchi sabablarni o'rganish va minimallashtirish choralarini ko'rish dolzarb masalalardir. Zamonaviy sanoatda sifat va aniqlikka bo'lgan talabning ortishi bilan birga, inqiroz xavfi ham ortib bormoqda. Bunday sharoitda korxonalar inqirozga duchor bo'lishining oldini olish uchun oldindan ehtiyot choralarini ko'rish zarur. Natijada, vaziyatni oldindan baholash, risklarni tahlil qilish va kadrlar salohiyatini oshirish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: sanoat korxonalari, Inqiroz, risklar, nou-xau, mentorlik, texnologik innovatsiya.

Abstract: The relevance of preventing and analyzing factors leading to crises in industrial enterprises. Also, the importance of studying the causes of crises in enterprises and taking measures to minimize them. Given the increasing demand for quality and accuracy in modern industry, the risk of crises is also increasing. In such a situation, it is necessary to prevent enterprises from being on the verge of crises. As a result, a preliminary assessment of the situation, a study of risks, and human resources.

Keywords: industrial enterprises, Crisis, risks, know-how, mentoring, technological innovation.

Аннотация: Актуальность предотвращения и анализа факторов, приводящих к кризисам на промышленных предприятиях. Также подчеркнута важность изучения причин кризисов на предприятиях и принятия мер по их минимизации. Учитывая растущий спрос на качество и точность в современной промышленности, возрастает и риск возникновения кризисов. В такой ситуации необходимо не допустить, чтобы предприятия оказались на грани кризиса. В результате предварительная оценка ситуации, изучение рисков и человеческих ресурсов.

Ключевые слова: промышленные предприятия, Кризис, риски, ноу-хау, наставничество, технологические инновации.

KIRISH

Hozirgi kunda ishlab chiqarish sektori o'z raqobatbardoshligini oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratishga yo'naltirilgan katta o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Bu jarayonni turli omillar, jumladan, dunyoning turli qismlarida yuz berayotgan siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar, sanksiyalar va talab-taklifdagi o'zgarishlar ta'sir qilmoqda. Ushbu holat kompaniyalar uchun yangi texnik

ko'nikmalarni rivojlantirish, texnologik jarayonlarni takomillashtirish va samaradorlikni oshirishga katta ahamiyat beradi.

Agar zavod o'z ishlab chiqarish jarayonlarini rivojlantirib, yangi texnikani muvaffaqiyatli o'zlashtirsa, bu sifatni oshirishga va yetkazib berishda tezlikni yaxshilashga imkon beradi. Bunday o'zgarishlar mijozlarning qoniqishini oshiradi va kompaniyaning bozor ulushini kengaytiradi. Ishlab chiqarishda sifatni yaxshilash va texnik yuksalishlar kompaniyaning raqobatbardosh mavqeini mustahkamlashga yordam beradi.

Ishlab chiqarish jarayonlarida zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi va yangi avlod ishchi kuchining qo'llanishi sektorga yangiliklar kiritib, yuqori sifatli mahsulotlarni taqdim etish imkonini beradi. Malakali ishchi kuchining qarishi va tajribaning yangi avlodga uzatilishi ishlab chiqarishdagi bilim va ko'nikmalarni yangilash imkoniyatlarini yaratmoqda. Shuningdek, yangi texnologiyalarning joriy etilishi bilan sanoat an'anaviy usullar va yangilanishlarga moslashib, malakalarni doimiy ravishda rivojlantirishni talab qiladi.

Shu tariqa, ishlab chiqarish sektori innovatsion texnologiyalarni va yangi metodlarni qo'llash orqali nafaqat sifatni oshiradi, balki o'zgaruvchan sharoitlarga moslashib, doimiy ravishda rivojlanishga erishadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Inqirozga qarshi boshqaruv mexanizmini yaratish sohasida dunyoning taniqli olimlari tomonidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Mazkur tadqiqot yo'nalishining inqirozga qarshi boshqaruv, investitsiyalarni jalb etish va boshqaruv strategiyasini ishlab chiqishning nazariy va amaliy muammolarini o'rganish xorijlik olimlar diqqat-e'tiborida bo'lmoqda. Xususan, A.M.Bukreev, A.P.Gradova, V.A.Bogomolov, V.I.Koshkin, V.I.Orexov, V.R.Vesnina, G.B.YUn, G.K.Tal, E.A.Babushkina, E.P.Jarkovskaya, J.V.Eyken, K.V.Baldin, N.V.Baksha, N.N.Kojevnikova, N.YU.Kruglova, E.M.Korotkova, YA.A.Fomin¹ va boshqa ko'plab mutaxassislar asarlarida bu masalaning turli jihatlarini tadqiq etilgan.

Respublikada ham, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida ishlab chiqarishni rivojlantirish, iqtisodiy nochorlikni tahlil etish, bankrotlikni bartaraf etish mexanizmlarining ayrim jihatlarini iqtisodchi olimlardan I.T.Abdukarimov, YO.Abdullaev, M.K.Azimov, A.SH.Bekmurodov, A.V.Vahobov, N.X.Jumaev, SH.N.Zaynutdinov, N.Q.Yo'ldoshev, N.M.Mahmudov, M.Q.Pardaev, D.N.Raximova, B.YU.Xodiev, S.S.G'ulomov, E.A.Hoshimov² va boshqalarning ilmiy asarlarida o'z aksini topgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sanoat korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish va davlatning iqtisodiy nochor sanoat korxonalarini sog'lomlashtirish jarayonidagi ishtirokini yanada faollashtirish yuzasidan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nihoyat, ishlab chiqarish sektori yosh iste'dodlar uchun jozibadorlikning yetishmasligidan aziyat chekmoqda. Sanoatning an'anaviy qiyofasi, ko'pincha innovatsiyalar va mukofotlarning etishmasligi,

1 Антикризисное управление: учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. Э.М.Короткова – М.: ИНФРА – М, 2009. – 620 с.; Антикризисное управление: учебное пособие для студентов вузов / под ред. К.В. Балдина. – М.: Проспект, 2005. – 312 с.; Антикризисное управление. Учебное пособие: 2 т. Т 2: Экономические основы / отв. ред. Г.К. Таль. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 1027 с.; Бабушкина Е.А. Антикризисное управление: – М.: Эксмо, 2008. – 160 с.; Бакша Н.В. Антикризисное управление. Учебное пособие. – М.: Издательство Тюменского государственного университета, 2006. – 290 с.; Богомолов В.А., Богомолова А.В. Антикризисное регулирование экономики теория и практика: учебное пособие для вузов.

2 Азимов М.К. ва бошқ. Ўзбекистон Республикасининг «Банкротлик тўғрисида»ги қонунига шарҳлар. – Т.: Шарқ, 2007. – 640 б.; Бекмуродов А.Ш., Фафуров У.В., Тухлиев Б.К. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. Уқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2008. – 120 б.; Ваҳобов А.В., Жумаев Н.Х., Ҳошимов Э.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози: сабаблари, хусусиятлари ва иқтисодий таъсирини юмшатиш йўллари. – Т.: Академ нашр, – 2009.

malakali mutaxassislarning yangi avlodlarini jalb qilishni to'xtatmoqda. Muhim ko'nikmalarni saqlab qolish ishlab chiqarish sektori uchun asosiy muammo hisoblanadi. Avvalo, kompaniyalar o'z bizneslari uchun zarur bo'lgan nou-xauni aniqlashlari kerak. Bu ishlab chiqarish jarayonlarini chuqur tahlil qilish va ularning uzluksiz ishlashi uchun zarur bo'lgan texnik tajribani o'z ichiga oladi. Tashriflar bo'yicha ekspertiza xaritasi bu jarayonda muhim qadamdir. Bu bizga zaif joylarni, xususan, cheklangan miqdordagi xodimlarga ega bo'lgan yoki yaqinlashib kelayotgan pensiya tahdidi ostida bo'lgan ko'nikmalarni aniqlash imkonini beradi. Ushbu ko'rinish zarur bilimlarni uzatishni oldindan bilish va ushbu ko'nikmalar yo'qolgan taqdirda ishlab chiqarishga mumkin bo'lgan ta'sirni baholash imkonini beradi. Kelajakdagi ko'nikmalarga bo'lgan ehtiyojni bashorat qilish sohani istiqbolli ko'rishni talab qiladi. Kompaniyalar nafaqat hozirgi nou-xaularini saqlab qolishlari, balki texnologik o'zgarishlar va bozor o'zgarishlarini hisobga olgan holda ertaga kerak bo'ladigan ko'nikmalarni rivojlantirishlari kerak.

Ishlab chiqarish sifatini saqlab qolish mutlaq ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. Kuchli raqobat sharoitida ishlab chiqarish jarayonlarini o'zlashtirish va mahsulotning sifat standartlariga muvofiqligi mijozlar ishonchini saqlab qolish uchun muhim ahamiyatga ega. Sanoat jarayonlarini optimallashtirish ish usullarini doimiy ravishda takomillashtirishni talab qiladi. Ushbu optimallashtirish texnik va insoniy jihatlarni hisobga olishi, muhim nou-xauni saqlab qolgan holda jamoa samaradorligini ta'minlashi kerak. Bu nafaqat ishlab chiqarishdagi injiqliklarni engish imkonini beradi, balki xodimlarning malakasini boyitadi, ularning motivatsiyasi va kasbiy rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Mentorlikni amalga oshirish bilimlarni uzatish muammosiga samarali javobdir. Ushbu dasturlar mutaxassislarga rasmiylashtirilgan, uzoq muddatli asosda yangi xodimlar bilan tajriba almashish imkonini beradi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'llarini ishlab chiqish ushbu yondashuvni to'ldiradi, o'rganish mazmuni va tezligini har bir xodimning o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtiradi.

Boshqaruv vositalarini modernizatsiya qilish ham bir tamondan inqirozga qarshi boshqaruv samaradorligini oshiradi. Ko'nikmalar matritsalarini raqamlashtirish iste'dodlarni boshqarishda oldinga katta qadamdir. Bu mavjud ko'nikmalarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi va o'quv ehtiyojlarini aniqlashga yordam beradi. Treningni kuzatishni avtomatlashtirish va uzluksiz baholash tizimlarini joriy etish ko'nikmalarni rivojlantirishni yanada dinamik, reaktiv boshqarish imkonini beradi.

Iste'dodlarni jalb qilish va saqlab qolish o'z navbatida inqiroziy vaziyatlarni oldini oladi. Jozibador martaba yo'llarini ishlab chiqish iste'dodlarni jalb qilish va saqlab qolish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu yo'llar texnik tajribani qadrlaydigan ko'nikmalarni aniqlash tizimlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan rivojlanish uchun aniq va foydali istiqbollarni taklif qilishi kerak. Ta'lim muassasalari bilan hamkorlik iste'dodlar jamg'armalarini yaratish va bo'lajak xodimlarni sohaning o'ziga xos xususiyatlariga o'rgatish imkonini beradi. Ushbu hamkorliklar ish-o'quv dasturlari, stajirovkalar yoki qo'shma ilmiy-tadqiqot loyihalari shaklida bo'lishi mumkin. Mehnat sharoiti va mehnat muhitini yaxshilash ham sohaning jozibador bo'lishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ish joylarini modernizatsiya qilish, ish stantsiyasining ergonomikasi va ishdagi hayot sifatiga alohida e'tibor berilishi kerak. Ushbu raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'zgarishlarni boshqarish sifatiga bog'liq. Menejerlarni yangi raqamli vositalarga o'rgatish juda muhim. Ular nafaqat ushbu vositalarni o'zlashtiribgina qolmay, balki o'z potentsiallarini ham tushunishlari kerak, bu o'tishda o'z jamoalarini yaxshiroq qo'llab-quvvatlashlari kerak. Jamoaning transformatsiya muammolari haqida xabardorligini oshirish o'zgarishlarning muhim ustunidir. Har bir xodimga ushbu evolyutsiyaning ahamiyatini va uning kompaniya uchun ham, shaxsiy rivojlanishi uchun ham foyda keltirishini tushunish juda muhimdir. Ushbu o'zgarishlarni amalga oshirish uchun mustahkam texnik va uslubiy yordam ko'rsatilishi kerak. Ushbu qo'llab-quvvatlash duch kelgan har qanday qiyinchiliklarni tezda hal qilish imkonini beradi va yangi raqamli echimlarni optimal qabul qilishni ta'minlaydi. Taraqqiyot va muvaffaqiyatlar haqida muntazam muloqot jamoa motivatsiyasini oshiradi va o'zgarish tezligini saqlaydi. Ishlab chiqarish sohasidagi malaka inqirozi global, muvofiqlashtirilgan yondashuvni talab qiluvchi asosiy muammodir. Uning yechimi texnologik innovatsiyalar va inson rivojlanishini uyg'unlashtirgan holda amaliyotni chuqur o'zgartirishni talab qiladi. Ushbu transformatsiya kompaniyaning barcha o'yinchilari tomonidan baham ko'rilgan aniq tasavvur bilan qo'llab-quvvatlansagina muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin. Kadrlar tayyorlashga sarmoya kiritish bu o'zgarishlarning asosiy ustunidir. Bu boshqaruv

vositalarini modernizatsiya qilish va sohaning jozibadorligini har tomonlama ko'rib chiqish bilan birga borishi kerak. Ushbu transformatsiyaning muvaffaqiyati texnologik innovatsiyalar va insoniy o'lchov o'rtasidagi nozik muvozanatga bog'liq. Ushbu muvozanatni qanday saqlashni biladigan kompaniyalar o'zlarining raqobatbardoshligini saqlab qolish va doimiy o'zgaruvchan muhitda uzoq muddatli omon qolishlarini ta'minlash uchun eng yaxshi jihozlangan bo'ladi. Shunday qilib, ishlab chiqarish sektorining kelajagi uning qimmatli nou-xauni saqlab qolish va rivojlantirish bilan birga o'zgarishlarni qabul qilish qobiliyatidadir.

Ishlab chiqarish tarmoqlari uzoq vaqt davomida o'z jarayonlarida turli qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Mahsulot sifatining pastligi, unumdorlikning pastligi, yuqori tannarx, unumdorlikning pastligi kabi muammolar bugungi ishlab chiqarish sanoatida keng tarqalgan. Tez texnologik innovatsiyalar davrida ishlab chiqarish sanoatining yetakchi rahbarlari har kuni ushbu muammolarga duch kelishadi. Bu muammolarga quyidagilar kiradi:

- Xarajatlarni optimallashtirish: Bu raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun yuqori sifatli ishlab chiqarishni tejamkor jarayonlar bilan muvozanatlashni talab qiladi.
- Ta'minot zanjiri boshqaruvi: Sanoatdagi ko'pchilik xom ashyo va butlovchi qismlarni xarid qilish, yetkazib beruvchilar bilan munosabatlarni boshqarish va xatarlarni yumshatish bilan kurashmoqda.
- Malakali ishchi kuchi yetishmasligi: Bular malakali ishchi kuchini jalb etish va saqlab qolishni qiyinlashtiradi, bu esa samaradorlik va innovatsiyalarga ta'sir qiladi.
- Texnologik yutuqlar: bu eskirishning oldini olish va raqobatbardosh ustunlikni saqlab qolish uchun tadqiqot va ishlanmalarga doimiy sarmoya kiritishni talab qiladi.
- Atrof-muhit va me'yoriy hujjatlarga muvofiqlik: Bu murakkab va doimiy rivojlanib boruvchi qoidalar va monitoring tizimlariga rioya qilishni talab qiladi.
- Moslashtirish va moslashuvchanlik talablari: iste'molchilarning afzalliklari shaxsiylashtirilgan mahsulotlarga o'tishi bilan, bu moslashuvchan ishlab chiqarish liniyalariga bo'lgan ehtiyojni oshiradi.
- Global raqobat: ishlab chiqaruvchilarni yuqori raqobatbardosh bozorda innovatsiyalar va doimiy takomillashtirishga majburlash. Ushbu muammolarni hal qilish ishlab chiqarish sanoatining uzoq muddatli muvaffaqiyati uchun juda muhimdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Muammolar ro'yxati keng va hal qilish qiyin bo'lib tuyulsa-da, bu to'siqlarni bartaraf etishning innovatsion usullari mavjud. Ishlab chiqarish sanoati oldida turgan asosiy muammolardan biri bu xarajatlarni boshqarishdir. Ishlab chiqaruvchilar yuqori sifatli mahsulotlarni yetkazib berish bilan birga, o'z xarajatlarini kamaytirish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Ushbu muammoni hal qilish uchun ishlab chiqaruvchilar avtomatlashtirish yoki robototexnika kabi ilg'or texnologiyalardan foydalanishni o'ylashlari kerak. Muayyan jarayonlarni avtomatlashtirish mehnat bilan bog'liq xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishi va samaradorlikni oshirishi mumkin. Bundan tashqari, ishlab chiqaruvchilar atrof-muhitga yordam berish bilan birga xarajatlarni kamaytirishi mumkin bo'lgan qayta ishlash yoki yashil manba kabi xomashyo uchun tejamkor manba variantlarini o'rganishi mumkin.

Tejamkor ishlab chiqarishni joriy etish ishlab chiqarish sanoati oldida turgan muammolarni hal qilishning eng samarali usullaridan biridir. Ushbu yondashuv chiqindilarni kamaytirish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga qaratilgan. U mijozlar uchun qiymat yaratish, yetkazib berish vaqtlarini qisqartirish va samaradorlikni oshirishga qaratilgan. Tejamkor ishlab chiqarish, shuningdek, muammolarni aniqlash va bartaraf etishga yordam beradi, bu esa yaxshilashga muhtoj bo'lgan sohalarni aniqlashni osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullaev A. O'zaro aloqadorlik nima? Iqtisodiy muvozanatni ta'minlashda bankrotlik mexanizmini amal qilish tartibi // Soliq to'lovchining jurnali. – 2007. – sentyabr. – B. 25.
2. Azimov M.K. va boshq. O'zbekiston Respublikasining "Bankrotlik to'g'risida"gi qonuniga sharhlar. – T.: 2007 – 640 b.
3. Ashurov M.S. Sanoat korxonalarida iqtisodiy risklarni boshqarishning tashkiliy-uslubiy mexanizmi (Farg'ona viloyat sanoat korxonalari misolida): Dis. ...iqt. fanlari nomzodi. – T.: TDIU, 2006. 143 b.

4. Kambarov J. Qishloq xo'jaligi korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvni tashkil qilishning tarmoq xususiyatlari // Qishloq xo'jaligini rivojlantirishda davlatning agrar siyosati va uning ustuvor yo'nalishlari: respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. – T.: TDIU, 2010. – B. 104-106.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100